

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ АСАРЛАРИДА УСТОЗ-ШОГИРД АНЪАНАЛАРИ ТАЛҚИНИ

Рахимходжаева Наргиза Гуламовна, Обидова Мафтуна Собир қизи

Ориентал университети 1-курс талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20194994>

Аннотация. Мазкур мақолада Шарқ алломалари асарларида устоз-шогирд анъанасининг шаклланиши, ривожланиши ва илмий-маънавий мерос сифатидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Устоз ва шогирд ўртасидаги таълимий-тарбиявий муносабатлар Қуръони Карим оятлари, ҳадислар ҳамда ислом таълимоти асосида ёритилади. Шунингдек, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Беруний, Имом Бухорий, Жалолiddин Румий, Мирзо Улуғбек каби буюк алломалар ҳаёти мисолида устоз-шогирдлик тизимининг амалий кўринишлари кўрсатилган. Мақолада ислом дунёсида илми авлоддан-авлодга етказишида ҳадис илмидаги иснод (занжир) тизими, мадрасалар фаолияти, “Байт ул-ҳикма” каби илмий марказлар ҳамда тасаввуф мактабларидаги пир-мурид анъаналари алоҳида таҳлил қилинган. Устознинг маънавий ва илмий тарбия берувчи шахс сифатидаги роли, шогирднинг эса билимни қабул қилувчи ва давом эттирувчи сифатидаги ўрни очиқ берилган.

Калим сўз. устоз-шогирд анъанаси, Шарқ алломалари, ҳадис илми, таълим ва тарбия, илмий мерос

Annotation. This article analyzes the formation, development, and significance of the teacher–student tradition in the works of Eastern scholars as an essential component of intellectual and spiritual heritage. The study highlights the educational and moral relationship between teacher and student based on the teachings of the Qur’an, Hadith, and Islamic educational principles. It demonstrates how this tradition was practically embodied through the lives and works of prominent scholars such as Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Biruni, Imam Bukhari, Jalal ad-Din Rumi, and Mirzo Ulugbek. The article also examines the transmission of knowledge through the system of isnad (chain of transmission) in Hadith studies, the role of madrasahs, major scientific centers such as the “Bayt al-Hikma,” and the teacher–disciple relationship in Sufi traditions. Particular attention is given to the teacher’s role as a moral and intellectual guide, and the student’s role as a receiver and continuer of knowledge.

Key words. teacher-student tradition, Eastern scholars, Hadith studies, education and upbringing, scientific heritage

“Илм рухнинг озуқасидир. Инсоният илм билангина Аллоҳни танийди, ҳақиқий саодатни кўлга киритади, унинг шарофати билан юксалади. Илм эса устознинг саъй-ҳаракати, тинимсиз меҳнати, ғайрати ва матонати билан эгалланади. Илм ўргатувчи устозлар бежизга “Пайғамбарларнинг меросхўрлари” деб эъзозланмаганлар”¹. Қуръони Каримда ўзи эгаллаган илму-асрорни ўзгаларга ўргатган устозларнинг шаъни-шарафи нақадар улуғлиги ҳақида марҳамат қилинган:

¹ О.Нарзуллаев. Зангиота тумани “Имоми Аъзам” жоме масжиди имом-хатиби. <http://fitrat.uz/tazim-va-e-tirom-sizga-aziz-ustozlar-2>

“...Аллоҳ Сизлардан иймон келтирган ва илм ато этилган зотларни баланд даража (мартаба) ларга кўтарур” (Мужодада сураси, 11-оят).

Расулulloҳ соллалoҳу алайҳи васаллам: “**Ким инсонларга таълим бериш мақсадида бир бўлим илм ўрганса, унга етмиш сиддиқнинг савоби берилади**” деганлар.

Аллоҳ Одам Атони яратиб унга қандай нафас олиб, қандай яшашликни ўргатди. Шунингдек, Муҳаммад (с.а.в.) бу илмларни ўрганиб, бани башар мўминларга улашди. Шахсан ўзлари бунда устозлик, муаллимлик қилиб, шогирдлари саҳобаларга мерос қолдирди, улар эса тобеинларга. Шу тариқа муҳаддислик илми, анъанаси пайдо бўлди. Қадим Одам Атодан бошланган устоз-шогирдлик кадрияти шу зайдда турли соҳларда ривож топди.

Кўхна Шарқ заминида ўткир ақл, гўзал ахлоқ, юксак билим маънавий етук инсон бўлиб етишишнинг асосий шартларидан бири саналганки, бу гўзал сифатларни шакллантириш учун устоз-шогирд анъанаси устувор концепция даражасига кўтарилган. Хўш, бу сўзлар қандай маъно беради? *Устоз* сўзининг *устод*, *уста* каби вариантлари бўлиб, “ўргатувчи, муаллим” деган маъноларни англатса, *шогирд* сўзи “ўрганувчи, халфа, издош, ўқувчи” маъноларини англатади². Замин замин бўлибдики, Абу Наср Форобий, ал-Фарғоний, ал-Мотурудий, ал-Хоразмий, Имом Бухорий, Беруний, Ибн Сино, Жалолиддин Румий, Мирзо Улуғбек, Лутфий, Алишер Навоий, Бобур каби шахслар жами илм аҳли учун устоз мақомига мушарраф бўлдилар, ўз даврида улар ҳам йирик устозларга шогирд бўлганлар. Муҳаддис Имом Бухорий 10 ёшидаёқ ўн минг ҳадисни ёддан айта олган ва устози Имом Исҳоқ ибн Иброҳим таҳсин ва олқишларига сазовор бўлган. Тарихга боқсак, илм даргоҳлари – мадрасаларни бошқаришда етук салоҳиятли устоз танланганки, мадраса толиблари ҳам шу даражага эришсинлар деб. Масалан, “Байт ул ҳикма”

–
Маъмун академиясини ўз даврида ал-Беруний йигирма йил бошқарганлиги бобо тарихнинг олтин китобида битилган.

Аслида буюклик оддийликдан бошланади. Бежизга Мирзо Улуғбек фармонига мувофиқ, қурувчи ўзи қураётган Самарқанд мадрасасига мударрис этиб тайинланмаган эди. Буюк Амир Темур маънавияти ва тафакқурига хос фазилатларни бутун дунё аҳли тан олганлиги, Соҳибқироннинг руҳиятини Хожа Шамсуддин Кулол, Саййид Амир Кулол, Мир Саййид Баракадек буюк пирлари (устозлари) тарбият этганликларидандир.

Устоз-шогирд анъанаси ҳақида сўз юритар эканмиз, унга ислом дини нуқтайи назаридан қараш ва ҳадислар мисолида тўхталиш ўринлидир. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) га рисолат берилгандан сўнг, у зот мўминлар учун ҳақиқий ўрнак – устоз бўла бошладилар. Табиийки, янги дин, янги ибодатлар пайдо бўлгач, уларни ўргатувчи инсонга еҳтиёж ҳам сезилди. Илоҳий даргоҳдан келган ҳар бир буйрукни Муҳаммад (с.а.в.) нинг ўзлари илк бор кўрсатиб бера бошладилар. Пайғамбаримизнинг атрофидаги йўлдошлари, биродарлари диний рукнларни тўлиқ ўрганиш мақсадида Муҳаммад (с.а.в.) нинг ҳар бир ҳаракатларини кузатишар, ҳар бир сўзларини диққат билан тинглашарди. Ривоятларда келишича, саҳобалардан Абу Бакр Сиддиқ (р.а) бирон ишлари чиқиб қолган тақдирда хизматчиларидан бирига пайғамбаримизнинг ёнларида бўлиб, ҳар бир ишларини кузатиб

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. V. – 591 б.

туришни буюрарди. Ўзлари қайтиб келгач, хизматчидан ўзи йўқлигида юз берган ҳодисаларни барини сўраб олар эдилар. Шу тариқа суннат деган тушунча вужудга келди. “Суннат” сўзи араб тилида “тариқат – маънавий йўл” деган маънони англатади³.

Орадан йиллар ўтиб, Муҳаммад (с.а.в) вафот этдилар. Кейинги замон мусулмонларига ва бошқа юртлардаги ислом динига эътиқод қилувчи халқларга диний кўрсатмаларни етказиш масаласи муҳим аҳамият касб этди. Зеро, энди улар шахсан пайғамбарнинг ўзидан буларни ўргана олмасдилар. Шу ҳолатда устоз-шогирд анъанасининг аҳамияти яққол сезилди. Саҳобалар ўзларининг билганларини ва эшитганларини ўзларидан кейинги авлодга ўргатдилар. Саҳобалардан кейинги бу авлод тобеинлар деб аталди. Вақт ўтиб тобеинлар ҳам ўзларидан кейинги авлодга саҳобалардан ўрганганларини етказдилар. Тобеинлардан кейинги авлод таба тобеинлар деб номланди. Таба тобеинлардан сўнг бу дин жуда оммалашиб, эътиқод этувчилар сони кўпайиб кетгани учун устоз-шогирд анъанаси бошқача усулда йўлга қўйила бошланди. Қуръон тиловат қилишнинг қоидалари, яъни тажвидни ўргатишда ҳам устоз-шогирд анъанасининг аҳамияти жуда катта бўлди. Тажвидни ўрганишдаги энг самарали усул татбиқий усул (баъзи ҳолларда амалий усул) деб номланади. Бунда аввало устоз шогирдга Қуръонни ўқиб беради. Сўнгра шогирд устозига ўқиб беради. Устоз эса унинг хатоларини тўғрилаб, камчиликларини тўлдириб туради, тўғри ўқийдиган бўлса, маъқуллаб туради. Бу усул айнан биз сўз юритаётган устоз-шогирд анъанасининг ўзидир. Шогирд устози бераётган илмларни ўзлаштириб бўлгач, устоз унга “ижоза” беради. Яъни энди ана шу шогирд ҳам бошқаларга бу илмларни ўргатиши мумкинлиги хусусида ижозатга эга бўлади. Қуръон ўқиш илми ҳозирги кунимизга қадар шу усулда ўргатилиб келинмоқда ҳамда бундан кейин ҳам ушбу анъана давом этади. Халифа Умар ибн Абдулазиз давридан бошлаб мусулмон диёрларга Арабистондан диний аҳкомларни мукамал билувчи устозлар юборила бошланди. Чунки узоқ ўлкалардаги мусулмонлар Арабистонга келиб ўрганиш имкониятига эга эмасдилар. Шу сабабли устоз-шогирд анъанаси яна давом этди. Ҳадислар устоз-шогирд занжири орқали бизни кунимизгача етиб келдилар. Ҳадисларни ўрганувчи олимларни муҳаддислар деб аталиши ҳеч кимга сир эмас. Муҳаддислар бир ҳадисни ўрганар эканлар, устоз-шогирд занжирини тўғрилигини, ўртада узилишлар йўқлигини мукамал тарзда ўрганадилар. Бунга қуйида бир мисол келтирамиз.

Маълумки, Имом Бухорий “муҳаддислар имоми” ҳисобланади. У зот баъзан бир ҳадисни йиллар давомида ўрганишига ҳам тўғри келган. Муҳаммад (с.а.в) дан бир ҳадис келтирамиз: “Албатта, амаллар ниятга боғлиқдир. Ҳар бир одамга ният қилгани бўлади. Кимки дунё учун ҳижрат қилса, унга эришади. Хотин учун бўлса, уни никоҳлаб олади. Бас, унинг ҳижрати – нима учун ҳижрат қилса, шунинг учун бўлади”. Энди ушбу ҳадис ҳақида Имом Бухорийнинг ёзганларини келтирамиз: “Бизга ал-Хумайдий ибн аз-Зубайр ушбу ҳадисни айтди. У Суфёндан эшитган экан. Суфён Яҳё ибн Саид ал-Ансорийдан эшитган. У “Муҳаммад ибн Иброҳим ат-Таймий менга хабар берди”, деган. У эса Алқамма ибн Ваққос ал-Лайсийдан эшитган. Ал-Лайсий айтадики, у Умар ибн Ҳаттобдан эшитган экан. Ҳазрати Умар ибн Ҳаттоб “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан эшитдим”, дейди”⁴. Устоз-шогирд анъанасининг аҳамияти ва намунасини кўриб ўтдик. Агар бу анъанадан фойдаланилмаганда, ҳадис пайғамбар айтган вақтда эшитган саҳобалардан ўзга инсонга етиб бормаган бўларди. Имом Бухорийнинг ёзганларидан келиб чиққан ҳолда

³ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Ҳадис ва ҳаёт”, 1-жуз. Муқаддима: 8-бет.

⁴ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. “Жоме ус-Саҳих”.

таҳлил қилсак, ҳадис у кишига етиб келгунга қадар етти бор устоз-шогирд анъанасидан фойдаланилган.

Пири муршид устозлик мақомининг олий даражасидир. Тарихда бунга мисоллар жуда кўп. Мурид пир ҳузурида ўн-ўн беш йиллаб хизмат қилган, илми ғайб, илми ҳол ва илми қол сирларини мукаммал эгаллаганидан сўнг пирининг фатвоси билан мустақил фаолият олиб борган. Ўтмишда тасаввуф илмида етишиб чиққан буюк алломаларимиз ўз пирларига садоқат билан хизмат қилишган. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанднинг пири Амир Кулол бўлган. Садоқатли мурид унинг тарбиясида етук тасаввуф олими бўлиб етишди ва нақшбандия тариқатига асос солди. Амир Кулолнинг шогирдларидан яна бири ҳазоралик Мавлоно Ориф Деггаронийдир. Садриддин Салим Бухорий “Етти пир”⁵ китобида бу ҳақда айрим маълумотларни келтирган. Баҳоуддин Нақшбанд етти йил Мавлоно Орифга ҳам муридлик қилган.

Жалолиддин Румийнинг отаси воиз Баҳоуддин Валад “Султонул уламо” рутбасига эришади. У Саид Бурҳониддинга устозлик қилади ва уни етук олим, пир даражасига эриштиради, Сирдон деган эътирофга сазовор этади. Вақти келиб отасининг шогирди Жалолиддинга устозлик қилади, уни излаб Кўнёга келади. Устоз-шогирд учрашувидаги суҳбат Шарқда устоз-шогирд анъанаси, бир-бирларига муносабат меъёрлари ва қоидалари нақадар мукаммал шаклланганлигидан дарак беради: “Шогирди жавоб бераркан, сўфийнинг чеҳраси ёриша борди. Ниҳоят, у сакраб оёққа турди-да, ёш уламо бошига энгашиб, ошиқиб-тошиқиб деди:

– Илми иймон ва илми зоҳирийда отангдан ҳам зул-жалолсен. Лекин падари бузрукворинг соҳиби илми асрор ҳам эдилар. Мен ул зоти шарифнинг шарофатлари туфайли ана шу илмга ноил бўлдим, умид улким, эмди сени шу йўлга бошлагаймен, токи илми асрорда ҳам отангга ворис, балки баробар бўлгайсен”⁶.

Устоз-шогирд анъанаси Шарқ цивилизациясининг энг муҳим интеллектуал ва маънавий устунларидан бири ҳисобланади. Ушбу анъана фақат таълим усули эмас, балки шахс камолоти, ахлоқий тарбия ва илмни авлоддан-авлодга етказишнинг мукаммал тизими сифатида шаклланган. Қадимги Шарқда илмга бўлган юксак эҳтиром туфайли устоз шахси жамиятда алоҳида мавқега эга бўлиб, унинг сўзи ва амалий фаолияти шогирдлар учун намуна бўлиб хизмат қилган. Ислом таълимоти устоз-шогирд муносабатларини янада мустаҳкамлаб, уни илоҳий аҳамиятга эга жараён сифатида талқин қилган. Қуръони Карим оятлари ва ҳадисларда илм эгалари ва уларни ўргатувчиларнинг мақоми юқори баҳоланган. Бу эса илмни фақат назарий эмас, балки амалий ва маънавий мерос сифатида қабул қилишга замин яратган. Имом Бухорий, Ибн Сино, Беруний, Форобий каби буюк алломаларнинг илмий фаолияти айнан устоз-шогирд тизими орқали шакллангани, илмнинг узлуксизлиги ва ишончлилиги айнан шу анъана билан таъминланганини кўрсатади. Ҳадис илмидаги иснод тизими эса бу жараённинг энг мукаммал илмий модели сифатида намоён бўлган. Шу билан бирга, тасаввуф мактабларидаги пир-мурид анъанаси ҳам устоз-шогирдликнинг маънавий қиррасини ифодалайди. Унда фақат илм эмас, балки руҳий покланиш, ахлоқий етуклик ҳам асосий ўрин тутади.

⁵ Садриддин Салим Бухорий. Баҳоуддин Нақшбанд ёки етти пир. Тошкент, “Янги аср авлоди”. 2003. 24 б.

⁶ Фиш Радий, Жалолиддин Румий, тарихий-биографик роман, Тошкент, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986 й. Б. 141.

Хулоса қилиб айтганда, устоз-шогирд анъанаси Шарқ илм-фани, маданияти ва маънавияти ривожда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилган. Унинг асосий ғоялари бугунги таълим тизими учун ҳам долзарб бўлиб, замонавий педагогикада ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолмоқда.